

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دانشگاه جامع علمی کاربردی
مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی «B.Sc.»
مهندسی تکنولوژی برق - شبکه های انتقال و توزیع

موضوع:

تنظیم کننده خودکار ولتاژ (AVR) تحریک ژنراتور نیروگاه رامین اهواز

استاد راهنما:

مهندس احمد حبیبیان

نگارش:

محمد رضا قدسی

زمستان 1391

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تقدیر و تشکر

با سپاس فراوان از ایزدمنان که این توفیق را به من عطا نمود تا با گذراندن دوره کارشناسی گام دیگری در جهت کسب علم و دانش بیشتر بردارم و با تشکر بی پایان از استاد گرامی و بزرگوار جناب آقای مهندس حبیبیان و سرور والا مقام محترم نیروگاه رامین اهواز آقای دکتر علیرضا توکلی که شبانه روز در تدوین و تکمیل این پروژه من را یاری نمودند صمیمانه تشکر و قدردانی نموده و توفیق روزافزون همگان را در راه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و آرمانهای آن ، از خداوند متعال آرزومندم .